

O'ZBEKISTONDA GRIPP KASALLIGI, UNING SABABLARI VA PROFILAKTIKASI.

Rahmatullayeva Shahlo Sherzod qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali 1-bosqich 108-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5866492>

Mavzuning dolzarbligi. Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda aholi o'rtasida kelib chiqayotgan ko'pgina kasalliklar ob-havo, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik tufayli kelib chiqmoqda. Bu kasalliklardan hozirgi mavsumda ko'p uchrayotgani bu yuqumli kasalliklardir. E'tiborlisi, bu kabi kasalliklar ko'pincha ko'zga ko'rinmas viruslar orqali havodan yuqishi mumkin. Shunday yuqumli kasalliklardan biri bu - gripp kasalligi. Gripp eng keng va tez tarqaladigan o'tkir yuqumli kasallik bo'lib, deyarli dunyoning barcha mamlakatlarida uchraydi. Bu kasallik uchun mavsumiylik xos bo'lib, asosan kuz va qish oylarida ko'p holatda ro'yxatga olinadi. Gripp kasalligi ko'rsatkichlarini mavsumiy ko'tarilishi yilning noyabr-mart oylariga to'g'ri keladi. Virus havo tomchilari orqali qiyinchiliksiz yuqadi va aynan shu sababli maktab, bolalar bog'chasi, ofis va boshqa odam gavjum joylarda tez fursatda tarqaladi.

Mavzuning ilmiy asosi. Gripp kasalligiga barcha yoshdagilar moyil, aynisa zaif (nimjon, ya'ni immun xolati past) bolalar, keksa yoshdagi kishilar, homilador ayollar hamda surunkali xastalıkları bo'lganlarda ya'ni, immuniteti past kishilarda tez rivojlanadi va og'ir kechadi. Gripp nafas yo'llarining yallig'lanishi bilan boshlanib, keyinchalik bemorda tana harorati 38-40 darajaga ko'tarilishi, bosh va tomoq og'rishi, burun bitishi, burundan suyuqlik ajralishi, yo'tal, mushaklarda og'riq, holsizlik, ishtaha buzilishi ba'zi hollarda qusish xolatları kuzatiladi. Ushbu alomatlarıning ba'zilari mavjud bo'lmasligi mumkin, ammo yuqori isitma va keskin boshlanish kasallikning klassik belgilaridir. Boshqacha qilib aytganda, agar siz bir necha kun davomida betoblik his qilib yurib, keyin "yiqilib" qolsangiz, unda bu gripp emas, balki o'tkir respirator virusli infeksiya ya'ni tomoq og'rig'idir. Gripp kasalligi bemorlarda yengil, o'rta va og'ir shakllarda kechadi. Kasallikning eng xavfli asoratlari o'pka to'qimalarini yallig'lanishi pnevmaniya (zotiljam), meningit (miya pardasining yallig'lanishi), meningoentsefalit (miya pardasini va moddasining yallig'lanishi), otit (o'rta quloqning yallig'lanishi), sinusit (burun yondosh bo'shliqlarining yallig'lanishi), nefrit, pielonefrit (buyrakning yallig'lanishi). Shuning uchun

ham, xalq orasida grippning o'zi emas, balki uning asoratlari yomon degan fikr bejiz aytilmagan.

Ba'zida, ya'ni grippning yengil shakllari bilan og'rikan bemorlar atrofdagilar uchun ko'proq xavf tug'diradi, chunki, bunday bemorlar aksariyat hollarda uyida davolanmasdan, kasalligiga yetarli darajada e'tibor bermay, oyoqda o'tkazadilar. Ularni kasal holatida jamoat joylarida, barcha transportlarda, o'qish va ish joylarda uchratish mumkin.

Grippni oldini olishda quyidagilar tavsiya etiladi:

Kasal odamlar bilan aloqa qilmaslik;

Aksirish va yo'talganda og'iz va burunni ro'molcha yoki bir marta ishlatiladigan qog'oz bilan yopish;

Qo'llarni iloji boricha tez-tez sovun bilan yuvish yoki antiseptik gellardan (sanitariya vositalaridan) foydalanish;

mavsumga xos kiyinish;

o'z vaqtida ovqatlanish va dam olish;

ishlab chiqarish korxonalarini, davolash profilaktika va o'quv muassasalari, bolalar va qariyalar uylari, tashkilot va turar joy binolarida issiqlik rejimiga rioya qilish, barcha xonalarning issiqlik harorati 22 darajadan past bo'lmasligi;

gripp va o'tkir respirator kasalliklarga xos bo'lgan simptomlar aniqlangan shaxslarni jamoaga qo'shmaslik;

kasallikni erta aniqlash maqsadida maktabgacha muassasalar, maktablarda kirish joylarida ertalabgi filtrni tashkil etishni va ertalabki filtrlar o'tkazilishiga e'tibor qaratilishi va boshqalar.

Ammo profilaktikaning eng samarali usuli bu - vaksinatsiyadir. Grippga qarshi emlanish samarali va xavfsizdir. O'zbekistonda grippga qarshi bepul vaksinatsiya epidemiologik ko'rsatmalarga asosan amalga oshiriladi. Epidemiologik vaziyatga qarab odamlar bilan ko'p muloqotda bo'ladigan kasb egalari ham bepul emlanadi.

Kasallikni oldini olishda tanani chiniqtirish, badantarbiya bilan muntazam shug'ullanish, ochiq havoda yurish, o'z vaqtida ovqatlanish ahamiyatga ega

. Ko'proq sovuq kunlarda issiq kiyinish , albatta bosh kiyim kiyish , oyoqlarni issiq bo'lishi muhimdir.

Tadqiqot va natijalar .Yurtimizda 2753 ta grippga qarshi emlash punkti tashkil etildi . Noyabr oyida O'zbekistonda bog'cha yoshidagi bolalar va 1-sinf o'quvchilari grippga qarshi bepul emlash boshlanganligi to'g'risida xabar berilgandi . Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha , grippga qarshi vaksinatsiya jarayonlari 2022- yilning mart oyigacha davom etadi.

“Biz oddiy kasallik deb hisoblagan gripp hayot uchun kata xavf tug'dirishi , hatto og'ir asoratlarga olib kelishi mumkinligini hisobga olib , yurtdoshlarimizni bu jarayonda yanada faol bo'lishga chaqiramiz “,- deyiladi xabarda .

Xulosa . O'zbekiston hududida gripp kasalligining ko'p uchrashiga odamlarning e'tiborsizligi , ya'ni , kasallik ilk alomatlari paydo bo'lgan paytda kerakli choralarni ko'rib shifokorga murojaat qilishni o'rniga, kasallikni o'tkazib yuborish, yoki uy sharoitida dori vositalarini nazoratsiz qabul qilish va buning oqibatida kasallik kuchayishi va kasallikning ehtiyotsizlik natijasida sog'lom odamlarga yuqishi sabab bo'lmoqda . Ayniqsa , kuz-qish mavsumida jamoat joylariga ko'p bormaslik , zarurat bo'lgan taqdirda niqob taqib borish, kasallik belgilari bo'lgan odamlar bilan oraliq masofani saqlash , qo'l berib ko'rishmaslik zarur . Xulosa qilib aytganda , sog'liq har bir insonga berilgan bebaho ne'matdir . Hayot insonga bir marotaba beriladi . Shu bois, har bir inson o'ziga va atrofdagilarga e'tiborli bo'lishi va bu bebaho ne'matni asrab -avaylashi kerak.

